

A POÉTICA DA CONTRUÇÃO. A CASA DO ARQUITETO PAULO CARDOSO EM FORTALEZA, CEARÁ¹.

*THE POETICAL CONSTRUCTION.
THE HOUSE OF ARCHITECT PAULO CARDOSO IN FORTALEZA, CEARÁ.*

Andrade, Margarida

Universidade Federal do Ceará, UFCE

margaridajuliaf@yahoo.com.br

Jucá Neto, Clovis Ramiro

Universidade Federal do Ceará, UFCE

clovisj@com.br

Duarte Junior, Romeu

Universidade Federal do Ceará, UFCE

romeudj@yahoo.com.br

Resumo

O artigo discutirá a importância do **processo construtivo**, a **valorização do trabalho no canteiro de obra** e o uso **tecnologia alternativa** na arquitetura de Paulo Cardoso da Silva, em Fortaleza, Ceará. Falar de suas soluções espaciais arquitetônicas desconsiderando tais aspectos seria negar sua própria obra. Tais preocupações podem ser avaliadas em projetos do arquiteto para a arquitetura residencial, escolar e comercial no estado cearense. Nos deteremos na análise do projeto e obra da casa do arquiteto - construída no bairro Papicu em 1974, Fortaleza, Ceará - identificando os princípios modernistas usados, as técnicas construtivas e a importância atribuída ao canteiro de obra.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna Cearense, Construção, Arquiteto Paulo Cardoso.

Abstract

The article will discuss the importance of the constructive process, the value of the work in the construction site and the use of alternative technology in the architecture of Paulo Cardoso da Silva, in Fortaleza, Ceará. To talk about his architectonic space solutions disregarding these aspects would deny his own body of work. These concerns can be evaluated in projects of the architect for residential, scholar and commercial architecture in the state of Ceará. We remained in the analysis of the project and site of the home of this architect – built in the neighborhood of Papicu, in 1974, in Fortaleza, Ceará – identifying the modernist principles used, the constructive techniques and the importance given to the construction site.

Keywords: Modern architecture of Ceará. Construction. Architect Paulo Cardoso

¹ ANDRADE, Margarida; JUCÁ NETO, Clovis Ramiro; DUARTE JUNIOR, Romeu. A POÉTICA DA CONTRUÇÃO. A CASA DO ARQUITETO PAULO CARDOSO EM FORTALEZA, CEARÁ. In: 11º SEMINÁRIO NACIONAL DO DOCOMOMO BRASIL. Anais 11º Seminário DOCOMOMO_BR. O Campo Ampliado do Movimento Moderno. Recife: DOCOMOMO_BR, 2016.

1 O ARQUITETO PAULO CARDOSO DA SILVA

A arquitetura moderna cearense deve ser abordada em dois momentos. A primeira geração é formada por arquitetos graduados em Rio de Janeiro e em Recife, que retornam à Fortaleza a partir de 1950. A segunda geração, constituída pelos formados na USP, UNB, UFRJ, UFPE e os egressos da própria Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Ceará (UFC), agrega-se aos precursores. O arquiteto Paulo Cardoso da Silva é representante da segunda geração de arquitetos egressos vivenciando o momento da revisão e continuidade da arquitetura moderna no país e participando juntamente com outros recém-formados de realizações residenciais em vários bairros da cidade, com destaque para as novas possibilidades formais e construtivas.

O presente artigo tenciona apresentar, em linhas gerais, aspectos da trajetória profissional do arquiteto Paulo Cardoso, atento as suas inquietações com os princípios da arquitetura moderna brasileira, com os procedimentos construtivos e o mundo da arte. Nos deteremos, mais especificamente, na análise da arquitetura de sua residência, projeto de sua autoria.

2 BREVE TRAJETÓRIA PROFISSIONAL

Paulo Cardoso da Silva nasceu em Fortaleza em 1945. Formou-se em edificações pela Escola Técnica do Ceará em 1964, trabalhou como estagiário no Escritório do Arquiteto José Neudson Braga no período de 1965-1969. Paulo Cardoso foi aluno da primeira turma da Escola de Arquitetura² da UFC fundada em 1964³, graduando-se em 1969.

No ano seguinte, em Julho de 1970, foi aprovado no concurso público para Professor Auxiliar com 20 horas semanais, passando a ministrar a disciplina da Unidade Curricular de Conforto Ambiental na Escola de Arquitetura da UFC. Respondeu, também, por outras disciplinas da área tecnológica (Instalações / Equipamentos e Higiene da Habitação) e do Setor de Projeto Arquitetônico. Como docente, participou ativamente na formação de gerações de arquitetos até 2004 quando se aposentou. Foi a dimensão técnica-construtiva da arquitetura que definiu um dos principais focos de atenção do professor.

Em 1971, ingressou como arquiteto na Divisão de Engenharia do Banco do Nordeste do Brasil S.A., também mediante concurso público. Especializou-se em Conforto Ambiental pela Universidade Federal da Paraíba no ano 1979⁴.

Na década de 1960 desenvolveu projetos com responsabilidade técnica de outros profissionais; tais como os engenheiros Francisco das Chagas Cavalcante e Francisco das Chagas Frota Caldas. Ao longo da década de 1970, junto à iniciativa privada realizou projetos arquitetônicos nas áreas residencial e comercial como também para o setor público⁵ (Tabela 1).

Os projetos de arquitetura de Paulo Cardoso encontravam-se no compasso da produção arquitetônica modernista nacional. Paulo Cardoso escolheu como tema do projeto final de graduação uma Estação Rodoviária para Fortaleza (Figura 1). O partido adotado é de uma grande praça coberta, com iluminação e ventilação em shed. As questões de flexibilidade, topografia e sistema estrutural foram os principais requisitos na elaboração do projeto. Segundo o Memorial do Projeto:

² A Escola de Arquitetura da UFC foi criada em 1964, cabendo aos quatro arquitetos: Yvan da Silva Brito, José Armando Farias, José Liberal de Castro e José Neudson Bandeira Braga a missão de colocar em funcionamento o novo curso. Com a Reforma Universitária em 1968 passa a ser denominada oficialmente Faculdade de Artes e Arquitetura, incluindo os cursos de Arte Dramática e Canto Coral e vinculando-se ao Centro de Humanidades.

³ As atividades da Escola tiveram início em 1965.

⁴ Curso ministrado em Módulo por vários profissionais, entre eles a arquiteta Lúcia Mascaró.

⁵ A Escola de Polícia do Ceará, em 1972, Fortaleza, Ceará foi demolida para implantação do Centro de Eventos.

“devido às exigências de espaços livres optou-se por um sistema estrutural composto de várias vigas de grande altura, apoiadas, cada uma, sobre três pilares, tal sistema favoreceu a cobertura em shed (lajes nervuradas) com iluminação e ventilação uniformes no edifício e um contraventamento adequado, a dilatação no sentido das vigas será livre com as mesmas sobre apoios do primeiro gênero, no outro sentido, a estrutura poderá ser interrompida nos pilares de acordo com as conveniências do cálculo. O sistema construtivo das vigas poderá ser em concreto simples ou protendido e a cobertura poderá ser pré-fabricada [...]. As águas pluviais serão coletadas através de uma tubulação horizontal que correrá paralela às vigas em busca dos pilares onde se dará a descida e daí canalizadas convenientemente”⁶.

Figura1- Trabalho Final de Gradação – Estação Ferroviária, do arquiteto Paulo Cardoso em 1969

Fonte: Acervo Arquiteto Paulo Cardoso

No risco, observa-se similaridade com o projeto da FAU-USP de Vilanova Artigas em relação ao partido de bloco único abrigando as atividades (embarque, desembarque, serviços), a integração e articulação espacial dos vários níveis, a iluminação natural zenital, e “a feição pelo uso dos materiais aparentes, pela didatização forçada de suas estruturas e pela vontade de fazer cantar os pontos de apoio” (ZEIN, 2005:140).

No Ceará, na década de 1970 o meio profissional se amplia e se consolida, “com uma maior pluralidade de autorias e formulações, [...] algumas mudanças na produção deste novo período: quanto à maior valorização da concepção estrutural das obras, passando a exibir soluções construtivas e a explorar a textura dos materiais utilizados” (SAMPAIO, 2012:208). A residência unifamiliar isolada no lote ainda seria o laboratório dos jovens arquitetos: experimentos estruturais, a racionalização construtiva, os combogos e vigotas de concreto, associadas a tijolos cerâmicos e uso de abobadas. Parte significativa da produção arquitetônica de Paulo Cardoso volta-se à arquitetura residencial na década de 1970 (Tabelas 01). Na grande maioria, experimenta soluções construtivas e espaciais apoiadas nos princípios modernistas brasileiros. Entre outros aspectos, afirmamos que a ação projetual de Paulo Cardoso revela a importância atribuída pelo arquiteto, do caráter de “laboratório experimental”, pois “na prática a casa é muitas vezes a única, a melhor ocasião para o profissional experimentar” (ACAYABA, 1986:15).

Na sua residência, projetada em 1974, Paulo Cardoso mantém um alinhamento com os experimentos realizados pelo Grupo Arquitetura Nova na década de 1960 orientados pela “poética da economia” e pela crítica ao canteiro de obra, ou seja “uma arquitetura que favoreça o trabalho coletivo, a democratização do conhecimento e a transformação das relações de produção” (ARANTES, 2002, pp.132). Como também o caráter tectônico do sistema estrutural de abobada de tijolo como elemento de cobertura. Pois “o emprego de abobadas de tijolo foi preconizado com intenção política

⁶ Acervo Arquiteto Paulo Cardoso

pelos arquitetos Sergio Ferro, Rodrigo Lefèvre e Flávio Império, dentro da defesa de um canteiro de obras menos discriminatório e alienante” (BASTOS, ZEIN (2010, p.212).

Tabela 01. Lista dos projetos arquitetônicos

ANO	RESIDENCIAS	LOCAL
1970	Rua Tibúrcio Cavalcante 3290	Fortaleza
1970	Rua Lídia Valente 2593	Fortaleza
1970	Rua Padre Valdevino 1568	Fortaleza
1970	Rua Carlos Vasconcelos 597 ⁽¹⁾	Fortaleza
1970	Rua Lívio Barreto 347	Fortaleza
1971	Rua Paula Ney/Rua Fonseca Lobo ⁽¹⁾	Fortaleza
1971	Rua Francisco Holanda/Rua Barbosa de Freitas ⁽¹⁾	Fortaleza
1971	Rua Padre Luis Figueira	Fortaleza
1971	Rua Francisco Holanda ⁽¹⁾	Fortaleza
1971	Rua Antonio Lima 293 ⁽¹⁾	Fortaleza
1971	Rua João Cordeiro	Fortaleza
1971	Av. Antonio Sales 3233	Fortaleza
1971	Rua Tibúrcio Cavalcante/Rua Canuto de Aguiar	Fortaleza
1971	Rua Joaquim Nabuco	Fortaleza
1972	Rua Barão de Aracati/Rua Rocha Lima ⁽¹⁾	Fortaleza
1972	Rua José Vilar/Rua Eduardo Bezerra ⁽¹⁾	Fortaleza
1972	Rua professor Dias da Rocha	Fortaleza
1972	Rua Francisco Gonçalves ⁽¹⁾	Fortaleza
1973	Rua Vicente Leite	Fortaleza
1973	Rua Israel Bezerra/Rua Coronel Linhares	Fortaleza
1974	Rua Pascoal de Castro Alves 849 ⁽²⁾	Fortaleza
1974-75	Rua Barbosa de Freitas 2530	Fortaleza
1976	Rua José Vilar – Raimundo Hélio Cirino Bessa	Fortaleza
1976	Rua José Vilar – Antonio de Sousa	Fortaleza
CLUBE		
1973	Clube dos Funcionários da Firma Bento Alves S.A. ⁽²⁾	Messejana
FÁBRICA		
1974/75	CIV – Companhia Industrial de Vidros ⁽³⁾	Fortaleza
1974	FIATEX – Indústria Textil	Fortaleza
1974/75	ISONOR – Indústria de Plásticos S.A. ⁽⁴⁾	Fortaleza
1975/76	Industria Sanny Confecções Femininas S.A.	Fortaleza
LABORATÓRIO		
1974/75	ABA-FILM LTDA ⁽³⁾	Fortaleza
BANCO		
1974	Banco Industrial do Ceará (reforma)	Fortaleza
ESCRITÓRIO		
1974	Empresa Viação Rio Negro	Fortaleza
1976	Ceará Industrial S.A.	Fortaleza
COLÉGIO		
1975	Instituto Francisco Queiroz Passos ⁽¹⁾	Fortaleza
CLÍNICA		
1976	Clinica Oftalmológica Dr. Francisco Walter da Justa ⁽¹⁾	Fortaleza
PROJETOS PÚBLICOS		
1972	Escola de Polícia do Ceará	Fortaleza
1972	Colégio Militar de Fortaleza – Projeto acústico das Salas	Fortaleza
1973	Batalhão da polícia Militar do Ceará	Juazeiro do Norte
1976	Posto de Assistência Médica para (INPS)	Fortaleza

Fonte: Acervo Arquiteto Paulo Cardoso.

⁽¹⁾ Projeto e construção. ⁽²⁾ Projeto, cálculo e construção. ⁽³⁾ Projeto e assistência Técnica ⁽⁴⁾ Fiscalização Técnica da Construção

3 O ARQUITETO, O CONSTRUTOR E O ARTESÃO ARTISTA. PAULO CARDOSO COM A PALAVRA.

No Ceará, as conquistas espaciais na arquitetura de Paulo Cardoso encontram sua singularidade na importância atribuída pelo profissional aos **processos construtivos**, à **valorização do trabalho no canteiro** e ao uso de **tecnologia alternativa**.

Em sua trajetória profissional, sua formação e obra, tais aspectos despontam no cruzamento de caminhos, no centro de uma complexa, rica e tensa rede, revelando inquietações de um **arquiteto** por formação e de um **construtor, artesão e artista** por paixão. A materialidade resultante, expressando preocupações próprias, personificando sua produção arquitetônica, rompendo fronteiras regionais, historicamente contextualizadas na produção arquitetônica modernista nacional, sem o afastamento de questões inerentes à arquitetura cearense; tais como o conforto e as possibilidades mão de obra local.

Desde cedo a vida o ensinou usar as mãos como um **artesão**. Ainda jovem trabalhou com marcenaria, criando modelos, brinquedos. Paulo Cardoso vem de uma “formação de escola técnica”. Assevera que começou o “antigo ginásio [...] num curso industrial, em um curso de ofício”. Sua fala frisa a importância do que foi “aprender um ofício”. Na Escola Industrial do Ceará⁷, fez “as disciplinas – português, matemática, ciências – pela manhã e à tarde todos iam para uma prática de oficina de aprendizado”.

Existia lá quatro ofícios disponíveis para o aprendizado [...] Eram tipografia, alfaiataria - para fazer roupas, calça - marcenaria e serralheria, o trabalho de serralheria. E eu escolhi, na época, fazer o curso de serralheria, que são os trabalhos de ferro. Tudo que fosse de ferro. Eu gostei muito daquele trabalho, o ferro, as superfícies de ferro. E a marcenaria ...ficou naquela dúvida enorme, porque eu gostaria de ter feito os dois, marcenaria e serralheria. Porque os dois são próximos. Um trabalha com ferro e o outro trabalha com madeira. Aí eu fiz esse curso (CARDOSO, 2014).

No segundo grau, Paulo Cardoso foi aluno da Escola Técnica do Ceará. De acordo com o arquiteto eram dois os cursos ofertados; “o curso de edificações – construção de edificações, construção de casas – e construção de estradas”. Escolheu fazer edificações. Estudava pela manhã “as disciplinas básicas, matemática e tal” e a tarde concentrava-se nas aulas técnicas de “topografia”, “resistência de materiais”, de “concreto”, toda a “parte de construção”. Também não faltaram as lições de desenho, “iam desde o desenho geométrico até o desenho arquitetônico”, o último ensinado pelo arquiteto José Neudson Braga. Neudson Braga o inspirou a fazer arquitetura, assim como entusiasmou os seus companheiros de Escola Técnica. Como técnico, prestou “concurso para ir trabalhar na SUDENE, de Recife, para ser fiscal de obra” (CARDOSO, 2014).

Neste interm, no ano de 1964, foi criado o curso de arquitetura da Universidade Federal do Ceará. Paulo Cardoso fora aprovado no vestibular. “Felizmente, com muita sorte, passei. Fiz de Tudo!!!! Era gente para fazer esse vestibular, aquele encanto por arquitetura. Era todo mundo encantado para fazer pois era um curso novo, ligado à atividade artística, o pessoal era louco por isso”. Fortaleza não possuía um curso ligado às artes, “nem de música nem de nada”. De maneira enfática brada que a “Universidade nunca se deu bem com esses tipos de curso no Ceará. Nunca valorizou assim o conhecimento artístico, pois ele foge completamente dessa sistemática que a Universidade é”. Crítica, assim, os tempos atuais; “essa coisa toda organizada, toda cheia de graduações, no sentido dos mestrados, dos doutorados. Está entendendo? A arte não tem isso” (CARDOSO, 2014).

⁷ O atual (2008) Instituto Federal de Educação, Ciência e de Tecnologia (IFCE) foi criado em 1909 como Escola de Aprendizizes Artífices. Ao longo do tempo recebe várias denominações: Liceu Industrial de Fortaleza (1937), Liceu Industrial de Ceará (1941), Escola Industrial de Fortaleza (1942), Escola Industrial Federal do Ceará (1965), Escola Técnica Federal do Ceará – ETFCE (1968) e Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará – CEFETCE (1999) CEFETs (SANTOS, 2007, pp.20-28).

Na Escola de Arquitetura, Paulo Cardoso trava os primeiros contatos com o **mundo da arte**. A Escola era um “centro de criação artística”, assevera o arquiteto. Lá “todo mundo se encantava. Correram todos aqueles, ligados a pendores artísticos [...] música, pintura, desenho, teatro, correram para lá” (CARDOSO, 2014).

Era gente do curso de medicina, do curso de engenharia, do curso de letras [...] iam para lá para se conversar e saber o que era aquilo, o que a gente estava estudando. Estudava-se História da Arte, olha já pensou? História da Arte !!!!Teoria da arte, teoria estética !!!! As pessoas queriam saber o que era isso [...]. Nós tivemos muito contato com o pessoal da música, do teatro, da pintura, da literatura. Foi a época que eu li Ulisses [...] Li Gabriel Garcia Marques, Garcia Lorca [...] No curso de arquitetura, dentro do curso de História da Arte [...] tinham palestras sobre dança, sobre teatro, sobre música, sobre literatura e sobre cinema. Para que nós tivéssemos contato com essas outras linhas de trabalhos artísticos. Porque nosso trabalho é voltado para o arquiteto artista [...] Aquela vivência enorme ... Dentro do curso tinha artista, o Nearco⁸ era um artista. Tinha professores que eram artistas, que pintavam, que desenhavam. ANíciaBormann chegou e desenhava. O professor Hélio Duarte⁹ que veio para cá dirigir, em certa parte, o curso para terminar a implantação nos anos 66/67, ele pintava. Pintava e conversava muito com a gente [...]A disciplina de plástica, a disciplina de comunicação visual era um *desbundetotal* na busca de descobrir coisas novas, coisas realmente maravilhosas. Então todo mundo sabia descobrir (CARDOSO, 2014).

Em 1965, a abertura do Centro Acadêmico fortaleceu o convívio entre os estudantes. A política não deixava de lado a ação libertadora de uma discussão profícua sobre a arte e arquitetura, ampliando ao som de uma boa música, os horizontes das novas conquistas, das novas descobertas. Pelo contrário, conversar sobre arte e arquitetura unia os estudantes, fortalecia a militância.

Em 65, foi fundado o Diretório Acadêmico. E o Diretório Acadêmico juntou dinheiro e a primeira coisa que ele fez foi comprar um grande “vitrolão” de disco pra gente ouvir. Então, era só comprando discos. [...] Era música clássica, música popular, tudo! Aquela pilha enorme. Então, se sentava lá depois de seis horas da noite ao ouvir discos, tomava sua cachacinha mesmo. Circulava. Todo mundo conversando e conversando. E discutindo, discutindo. Todo mundo só falava nisso: arte e arquitetura, arte e arquitetura. Aquela coisa sem fim. Era até doentio muitas vezes. Namorar era falar de arquitetura também [...] Era uma coisa assim muito encantada. Que além de nos reunir, reunia também as pessoas (CARDOSO, 2014).

E se já não bastasse o ensino, o convívio na Escola, o ponto de encontro de toda Universidade e o lugar de conversa sobre arte e arquitetura, a biblioteca era “riquíssima, como ainda é hoje, de livros, e livros e livros”. O arquiteto professor José Liberal de Castro, “muito refinado em termos de gosto pela arquitetura e pelo momento que a gente vivia”, montou a biblioteca do curso de arquitetura da UFC (CARDOSO, 2014).

É uma figura muito importante como suporte intelectual dentro do curso de arquitetura. Ele [José Liberal de Castro] montou uma biblioteca fabulosa. Ele recebeu dinheiro da Reitoria pra ir comprar os livros [...] foi lá [Rio de Janeiro] só comprando os livros [...] Assinou muitas revistas internacionais. As revistas internacionais que também eram um grande alento pra gente. Saber o que estava acontecendo. Além das revistas internacionais [...] a gente tinha revista de arquitetura nacional, que era a revista “Acrópole”. Tinha as publicações de resultados de concursos e das obras que os arquitetos iam fazendo. Que os arquitetos mais importantes iam fazendo [...] Então, aquilo não dava tempo. A gente era desesperado pra ver tudo. Era um desespero, porque o tempo era curto

⁸ Arquiteto e artista plástico Nearco Araújo, ex-aluno e professor aposentado da Escola de Arquitetura da UFC.

⁹ O Arquiteto foi o primeiro diretor da Escola de Arquitetura da UFC.

para que a gente pudesse fazer a apreensão daquilo tudo. Então, a gente vivia nesse soluço de ir atrás, de ir atrás, de ir buscar, de ir buscar... (CARDOZO, 2014).

O jovem Paulo Cardoso que trazia consigo desde o ginásio a habilidade manual, já revelando-se um promissor aprendiz de artesão, fez-se arquiteto em contato com a produção arquitetônica internacional e nacional – todos os livros e revistas da biblioteca - e com universo das artes. A destreza com as mãos, o pendor para o trabalho artesanal e o conhecimento erudito travado com obras de mestres modernistas o faz se aproximar da tecnologia como influência dominante em sua formação.

Neste sentido, enaltece a “limpeza estrutural [...] o domínio da estrutura” de Mies Van der Rohe, que afirma tê-lo influenciado, (CARDOSO, 1999). A síntese miesiana o comovia, pois “gostava muito daquela coisa que ia se resumindo, se resumindo, se resumindo [...] que praticamente ficava nada”. Identificava nesse processo um extremo refinamento, fazendo-o enaltecer o Pavilhão de Barcelona como uma obra extremamente bela. Não havia outra saída, “o jeito” era “se influenciar pela arquitetura ocidental [...] a chamada arquitetura moderna” (CARDOSO, 2014). Além de Mies Van der Rohe, o arquiteto e engenheiro italiano Pier Luigi Nervi e Walter Gropius compuseram o quadro teórico que alimentou sua ação profissional. Não menos imperativo foram as catedrais góticas que lhe impressionara e influenciara, por terem sido “feitas com a intenção de ficarem em pé e serem bonitas” (CARDOSO, 1999).

Para Paulo Cardoso, o “arquiteto é um criador de tecnologias ele está criando soluções para resolver situações. Ele cria processos, procedimentos, ele racionaliza o processo construtivo”. Daí porque reconhece arquitetura como sendo “essencialmente construção”. A “beleza do trabalho” é “resolver necessidades humanas através de construção” (CARDOSO, 1999). O arquiteto faz-se aqui **construtor**.

Não adianta compreender funcionalmente, compreender a economia, compreender suas relações sociais e não dar uma resposta construtiva. Se você não dominar o segmento construtivo a resposta ficará só no desenho [...] Cada artista tem seus próprios modos de expressão; os músicos e os pintores, através de suas composições, suas telas; e nós, arquitetos, por meio da construção (CARDOSO, 1999).

Na importância atribuída à construção devenda-se mais uma dobra para o entendimento do caráter particular do fazer arquitetura em Paulo Cardoso. A valoração das técnicas e processos construtivos salta aos olhos, explicitando sua relação com o canteiro de obras. Na há diferença entre desenho e obra, arquiteto e canteiro; assevera Paulo Cardoso.

A representação gráfica não é nada se nela não existir o “conceito de que ali é uma obra”; pois “dois traços não são apenas dois traços, mas uma alvenaria, uma laje estrutural”. Também no projeto deve estar “implícito o processo construtivo”. O arquiteto é a “própria obra, ele está concebendo a obra”, tem que “conhecer os materiais e os processos construtivos para que seu desenho tenha significado”. Eis o sentido de uma consideração esclarecedora: “Eu já sou o canteiro ambulante da obra. Se eu não for isso, eu não estou concebendo” (CARDOSO, 1999).

Na construção de sua residência, projeto de sua autoria, leva a afirmação às últimas consequências. Arquiteto, obra, desenho e o canteiro se fundem, se amalgamam, enaltecendo a arquitetura, atribuindo um sentido de pesquisa na atividade profissional. A síntese, extensão de sua própria história de vida, expõe o sentido de suas indagações. No canteiro da obra, experimenta, coloca em prática suas inquietações, o que movia, como via a arquitetura.

Para Paulo Cardoso (1999), a “arquitetura como prática criadora, a partir de inúmeras variáveis é essencialmente uma atividade de pesquisa” que se realiza no ato da construção, da materialização do objeto. Reconhece a atividade de projeto como “práxis intelectual”, onde “todos os componentes de ordem técnica, econômica e social” surgem “como dúvidas que só podem ser aprofundadas sob o ponto de vista da Arquitetura”.

Emerge daí uma crítica à produção arquitetônica Pós-Moderna. Em 1980, declarou sentir que doravante os arquitetos teriam o “compromisso de fazer uma arquitetura que se expressa limpa e possa conter as variáveis que minimizam os custos sociais”. Uma produção arquitetônica que “facilite as relações de uso e que se harmonize com o seu meio”, através “de um vocabulário plástico belo” que deve ser “extraído da compreensão de nossas reais necessidades sociais e do aprendizado permanente das possibilidades científicas e tecnológicas” do tempo. A declaração é resultante do “impacto de uma formação acadêmica maneirista” que a década de oitenta do século XX anunciava. Diante daquele contexto, a crítica espelhava a razão de sua “maior angústia”, ou seja; “libertar-se dos preconceitos estéticos formais, que emperram uma atividade criadora voltada para as coisas simples, emancipadas, ricas de expressão e conteúdo verdadeiro, longe das futilidades e do modismo” (CARDOSO, 1980). É possível admitir que suas pesquisas em canteiros de obra - fazendo valer o sentido da arquitetura como construção, moldando formas de fácil manuseio para o erguimento de abóbadas, numa eterna busca para o que considerava belo e atento aos condicionantes sociais do Ceará-explicitem a sua condição de arquiteto, construtor e artesão artista.

Como o tempo não para e os projetos de arquitetura se fizeram escassos, Paulo Cardoso exercita, hoje, sua atividade criadora desenhando e executando joias de prata ou manuseando um torno elétrico na elaboração de peças, adornos em madeira. O Canteiro já não é mais uma canteiro de obra de arquitetura, mas uma oficina de joalheria (figura 02) e marcenaria.

Figura 02 – Jóias do arquiteto Paulo Cardoso

Acervo: Margarida Júlia e Clovis Jucá

3 A CASA DO ARQUITETO PAULO CARDOSO EM FORTALEZA, CEARÁ.

A residência do Prof. Arq. Paulo Cardoso da Silva, construída em 1974, está situada à Rua Paschoal de Castro Alves, nº 849, no bairro Papicu, em Fortaleza, Ceará. O arquiteto, além do projeto arquitetônico, responsabilizou-se também pela elaboração dos projetos hidráulico, elétrico e estrutural para o imóvel, o que informa sobre o seu envolvimento integral com a obra, traduzido no seu sempre repetido mote “a arquitetura nada mais é que a arte de construir”. O edifício, na verdade uma experiência construtiva, remete ao caráter de muitas obras produzidas no período pelos recém-formados alunos do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFC. Lembramos que Paulo Cardoso fez parte da primeira turma, formando-se em 1969. Atuando muitas vezes em equipe e tendo como norte os conceitos arquitetônicos modernistas, os jovens arquitetos cearenses tiveram no programa residencial a base para vãos futuros com programas mais complexos.

O imóvel implanta-se em lote regular de um loteamento estabelecido no início da década de 1970, quando a capital do Ceará experimentava uma expansão de sua fronteira leste em direção aos bairros Praia do Futuro, Papicu e Vicente Pinzón, tendo como vetor dessa ampliação da mancha de sua ocupação urbana a Avenida Santos Dumont. A residência instala-se no terreno segundo um eixo nordeste-sudoeste, o que expressa a preocupação do autor do projeto arquitetônico com as questões do conforto ambiental, notadamente a ventilação, a exaustão e a iluminação

naturais(figura 03). Os espaços externos foram tratados como jardins e áreas de permanência sombreadas, comunicados aos internos por amplas esquadrias de madeira e vidro. O emprego desse recurso faz continuar as áreas internas até o exterior, ampliando o espaço útil da residência, o que, até então em Fortaleza, era uma radical inovação arquitetônica.

Figura 03 - Implantação

Acervo: Imagem Google Earth

A coberta da edificação é composta por seis abóbadas de mesma largura e comprimento diferente, uma delas interrompida para trazer luz solar a um jardim colado ao acesso principal. Os elementos de cobertura foram construídos com alvenaria de tijolos cerâmicos de oito furos, dispostos em *opus quadratum* sobre uma cambota deslizante em madeira, que funcionava como fôrma para o desenvolvimento em extensão das abóbadas. Estas se encontram suportadas por vigas-calhas em concreto, interligadas por tirantes transversais executados com o mesmo material, os quais combatem os empuxos laterais. As abóbadas foram rebocadas, impermeabilizadas e pintadas na cor branco, de maneira a refletirem em maior medida a forte radiação solar incidente. Seus tímpanos foram vedados com esquadrias em veneziana de madeira e vidro, de forma a resolver naturalmente a ventilação, a exaustão e a iluminação dos ambientes. As vigas descansam sobre paredes construídas com o mesmo tipo de alvenaria, as quais organizam as partições dos cômodos.

O sistema estrutural misto foi erguido rapidamente no canteiro de obra (figura 04, 05 e 06) por um grupo de operários sem maior qualificação técnica, o que diz de sua simplicidade e do seu baixo custo de construção, fatores que motivaram o arquiteto a empregá-lo em outros projetos e obras de sua lavra, tais como uma residência sita à Rua Carlos Vasconcelos, Aldeota, e o Colégio Auxiliadora, sito à Avenida Luciano Carneiro, na Vila União, ambos em Fortaleza e executados logo após a construção de sua morada.

O programa da casa envolve ambientes sociais (salas de estar e jantar, separadas por desnível), íntimos (gabinete e três quartos, sendo uma suíte) e de trabalho (cozinha, área de serviço e quarto de empregada), bem como áreas externas ocupadas por garagem, varandas e jardins. Recentemente, um anexo de construção simples foi adicionado à planta original para servir de oficina ao arquiteto, e produtor de peças decorativas em ferro e madeira. O acesso à residência se faz por eixo médio, guarnecido por jardim criado na projeção da interrupção da abóbada. O vestíbulo de entrada, que dá diretamente para as áreas sociais do programa, opera também como divisor de atividades, articulando, à esquerda, os setores de serviço e, à direita, o gabinete, os dormitórios e a suíte (figura07). Todos os ambientes prolongam-se em varandas revestidas com seixo rolado, ficando a maior delas junto às áreas sociais, tendo o piso desta recebido tratamento em granito, material que recobre as demais áreas internas. O conjunto de abóbadas que perfaz o imóvel cobre todo o programa residencial, excetuando-se alguns sanitários que escapam à sua sombra, os quais são tratados como volumes autônomos. As aberturas se fazem entre as paredes-eixos e nos espaços entre os volumes e as superfícies, fazendo com que a casa tenha uma configuração flexível, apresentando um arranjo espacial aberto e outro fechado.

Figura 04 – Forma em compensado das abóbadas.

Fonte: Desenho original. Acervo Arquiteto Paulo Cardoso

Figura 05 – Operários no canteiro de obra da residência do arquiteto. Execução das abóbadas.

Fonte: Acervo Arquiteto Paulo Cardoso

Figura 06 – Operários no canteiro de obra da residência do arquiteto. Execução das abóbadas.

Fonte: Acervo Arquiteto Paulo Cardoso

Tratada externamente com cores claras, a residência, no seu interior, recebe tons mais vivos em algumas paredes e farta decoração. O mobiliário, nas áreas sociais, serve como definidor dos espaços e das atividades que lá serão desenvolvidas. O quintal ajardinado no fundo do lote é emoldurado pelas aberturas estabelecidas pelas paredes-eixos e pelas abóbadas. As concavidades destas são aproveitadas como superfícies refletoras da iluminação, gerando belos efeitos plásticos à noite. As esquadrias externas (grandes portas pivotantes) são de madeira do tipo “ficha”, com peças dispostas na horizontal, as quais, uma vez abertas, garantem a fluidez entre os ambientes internos e externos. A simplicidade na paleta de materiais empregados contrasta com a riqueza espacial da edificação térrea e a complexidade da organização do programa de necessidades, predicados atingidos mediante um extremo rigor construtivo e uma atenção desmedida a condicionantes tais como clima, terreno, desenho e geometria (figura 08, 09 e 10).

Figura 07 – Planta Baixa

Fonte: Acervo Arquiteto Paulo Cardoso

Figura 08 – Vista posterior

Fonte: Acervo Margarida Andrade/ Clovis Jucá

Figura 09 – Vista da varanda posterior para jardim.

Fonte : Acervo Margarida Andrade / Clovis Jucá

Figura 10 – Espaço interno

Fonte : Acervo Margarida Andrade / Clovis Jucá

4 A POÉTICA DA CONSTRUÇÃO

Paulo Cardoso usava a própria casa como recurso didático para mostrar aos seus muitos alunos seu entendimento pessoal sobre projeto arquitetônico e obra de arquitetura. Em sua metodologia de trabalho, projeto e obra deviam ser pensados e realizados de maneira una. Como o próprio arquiteto afirma: “fiz esta casa e estudava o arco, o arco era o detalhe, mas a casa era o todo. São duas coisas em uma dialética permanente. Um gerando o outro. Se você ficasse só em um, acabou, não faz”. O exercício da arquitetura é lidar com o “geral e particular e o particular e o geral, todo o tempo”. E diríamos mais, sem perder a poesia. Para alguns que lá estiveram, essas aulas, de forma particular, alteraram completamente a maneira de pensar e propor de cada um, marcando-os o jeito desabrido e sincero do mestre, sempre tão veemente em sua defesa de uma arquitetura simples e verdadeira, integrada à cidade e à cultura desta, moldura da vida de uma comunidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACAYABA, Marlene Milan. **Residências em São Paulo: 1947-1975**. São Paulo: Projeto, 1983.

ARANTES, Pedro Fiori. **Arquitetura nova: Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre, de Artigas aos mutirões**. São Paulo: Editora34, 2002.

BASTOS, Maria Alice Junqueira, Ruth Verde Zein. **Brasil: arquiteturas após 1950**. São Paulo: Perspectiva, 2010.

CARDOSO, Paulo. Entrevista concedida pelo arquiteto aos professores arquitetos Margarida Júlia e Clovis Jucá. Fortaleza. 2014.

CARDOSO, Paulo. Entrevista concedida pelo arquiteto a professora arquiteta Margarida Júlia. Fortaleza. 1999.

CARDOSO, Paulo. O que é pesquisa em arquitetura. Jornal O Povo, 10/07/1981. 1981

SAMPAIO NETO, Paulo Costa. **Ressonâncias e inflexões do modernismo arquitetônico no Ceará: a contribuição de Gerhard Bormann**. Tese de doutorado. FAU/USP. São Paulo. 2012

SANTOS, Deribaldo. **O cem anos do CEFET/CE**. Coleção Cadernos IMO3. Fortaleza. 2007

ZEIN, Ruth Verde. **A arquitetura da Escola Paulista Brutalista: 1953-1973**. Tese de doutorado. Porto Alegre: PROPAR/UFRGS, 2005.